

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ПОЧВЫ НА ПОЛЯХ, ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Жоникулов Жавохир Жоникул угли

ассистент

Электронная почта: javohirjonikulov@gmail.com +998945322997

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19246085>

Annotatsiya. В данной статье представлены результаты исследований, проведённых на полях, освобождённых от зерновых культур, а также изучение физико-механических свойств почвы на этих площадях. Полученные данные были собраны с целью сохранения плодородия почвы в сельском хозяйстве и создания оптимальных условий для последующих посевов.

В экспериментальных исследованиях основное внимание уделялось плотности и твёрдости почвы, уровню влажности, показателям сопротивления почвы различным деформациям, а также высоте и количественным характеристикам солоmistых остатков. Кроме того, изучалось состояние почвы после агротехнической обработки. По результатам исследований установлено, что своевременно и правильно проведённые агротехнические мероприятия на полях, освобождённых от зерновых культур, способствуют улучшению физических свойств почвы, снижению риска эрозии и положительно влияют на урожайность.

В конце статьи приведены рекомендации на основе результатов исследований и освещена их практическая значимость для сельского хозяйства.

Ключевые слова: экспериментальное исследование, почва, влажность, твёрдость, разрушение, сдвиг, кручение, плотность, дерн, сопротивление вырыванию, энергияУДК:

631.43.001.5

Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенных на полях, очищенных от зерновых, и изучение физико-механических свойств почвы на этих участках. Полученные результаты были использованы для поддержания плодородия почв в сельском хозяйстве и создания оптимальных условий для последующих культур. Основное внимание в экспериментальных исследованиях уделяется плотности почвы, твердости, влажности, устойчивости почв к различным деформациям, высоте и количеству солоmistых остатков. Также было

изучено состояние почвы после агротехнической обработки, по результатам которой установлено, что своевременно и правильно проведенные агротехнические мероприятия на очищенных от зерна площадях улучшают физические свойства почвы, снижают риск эрозии, положительно влияют на урожайность. Статья завершается рекомендациями, основанными на результатах исследования, и подчеркивается важность их внедрения на практике.

Ключевые слова: Экспериментальные исследования, почва, влажность, твердость, растяжение, сдвиг, кручение, плотность, дерновый слой, сопротивление растяжению, энергия.

UDC: 631.43.001.5

Annotation. The article presents the results of research conducted on fields cleared of grain and the study of the physical and mechanical properties of the soil in these areas. The results obtained were used to maintain soil fertility in agriculture and create optimal conditions for subsequent crops. The main focus of the experimental studies is on soil density, hardness, moisture, soil resistance to various deformations, height and amount of straw residues. The condition of the soil after agrotechnical treatment was also studied, the results of which established that timely and correctly carried out agrotechnical measures on areas cleared of grain improve the physical properties of the soil, reduce the risk of erosion, and have a positive effect on crop yields. The article concludes with recommendations based on the results of the study, and emphasizes the importance of their implementation in practice.

Key words: Experimental research, soil, moisture, hardness, tension, bending, torsion, density, sod layer, tensile strength, energy.

Введение

Как известно, интенсивное использование почвы в сельском хозяйстве изменяет её естественное состояние, что приводит к снижению показателей плодородия. Поэтому изучение свойств почвы, их улучшение и поиск способов повышения плодородия являются важнейшими задачами современной науки [1]. Плодородие почвы во многом зависит от её механического состава и содержания гумуса, а её физические свойства — плотность, влажность, воздухопроницаемость, водопроницаемость — определяют уровень урожайности растений [2-3].

Таким образом, исследование этих свойств почвы играет ключевую роль при проектировании и производстве рабочих органов машин для обработки почвы. Кроме того, изучаются сопротивление рабочих органов

тяге, прилипание почвы к их поверхностям, негативное влияние на качество работы, а также другие параметры [4-5].

Постановка проблемы и её обсуждение

На сегодняшний день разработано несколько методов определения механического состава почвы и способов их проведения [6-7]. Механический состав почвы является одним из важнейших показателей при характеристике её физических свойств в полевых и лабораторных условиях.

В Республике исследования по изучению физико-механических свойств почв на полях, освобождённых от зерновых культур, проводили такие учёные, как Ф.М.Маматов, И.Т.Ергашев, Х.А.Равшанов, Ю.И.Исломов, Х.К.Пардаев, Б.Р.Тоштемиров, Б.В.Абдуллаев, А.И.Исмаатов. В этих исследованиях изучались твёрдость, плотность, влажность и другие свойства почвы на полях, освобождённых от зерновых культур.

С учётом разнообразия типов почв и климатических условий во всех регионах Республики в план исследований включено изучение почвы опытного поля и свойств, влияющих на работу разрабатываемой машины.

Методика исследований

Экспериментальные исследования проводились на опытном поле осенней пшеницы Института научных исследований «Агротехнологии селекции, семеноводства и возделывания хлопчатника» в Окдарьинском районе Самаркандской области.

В исследованиях изучались следующие показатели: количество солоmistых стеблей на 1 погонном метре (0,2×1 м), влажность, твёрдость, плотность почвы, а также пределы прочности почвы на разрыв, сдвиг и кручение.

Для определения количества и высоты солоmistых остатков на верхнем слое поля брались образцы в вертикальном положении с начала, середины и конца поля с повторением пять раз на 1 погонный метр (рис. 1).

a)

b)

Рисунок 1. Опыт по определению количества и высоты соломистых остатков на одном погонном метре.

Высота соломистых остатков (рис. 1-а) определялась с помощью мерной линейки, при этом отбирались образцы с начала, середины и конца поля, по пять повторений. Количество соломистых остатков определялось аналогично (рис. 1-б) — путем подсчёта в специальной ёмкости.

Для определения влажности почвы образцы отбирались с помощью специального шнека на глубинах 0–5, 5–10, 10–15 и 15–20 см в начале, середине и конце поля, по пять повторений с каждого слоя. Полученные образцы взвешивались в специальных бьюксах на аналитических весах **XYSCALE FA2204** с точностью $\pm 0,1$ мг в учебно-научной лаборатории «Почва–растение–удобрение» Самаркандского института агроинноваций и исследований, затем высушивались в термостате **WGL-1258 Drying Oven** при температуре 105°C в течение 6 часов. После сушки вес образцов измерялся повторно.

Твёрдость почвы определялась с помощью прибора Горячкина, а плотность почвы — с использованием цилиндра высотой 10 см и радиусом 5 см.

а — процесс работы прибора Синеокова

б Общая кинематическая схема прибора Синеокова

Рисунок 2. Определение сопротивления почвы на полях, освобождённых от зерновых культур, к различным деформациям (разрыв, кручение, растяжение) с помощью прибора Синеокова

При этом цилиндр перпендикулярно погружается в почву на свою высоту, почва вокруг цилиндра удаляется до уровня его погружения, после чего нижняя часть цилиндра срезается ножом и извлекается из почвы. Полученные образцы взвешиваются, и определяется их плотность.

Сопротивление почвы различным деформациям (разрыв, кручение, растяжение) на полях, освобождённых от зерновых культур, определялось с помощью прибора Синеокова (рис. 2).

Для определения сопротивления почвы разрыву и сдвигу на опытном поле прямоугольный ящик размером 100×100×50 мм погружается в почву на 4 участка (рис. 1-б), затем почва вокруг ящика аккуратно удаляется и очищается.

При вращении рукоятки устройства 2 канат 5 проходит через шкив 6 и наматывается на шкив 3, при этом пружина 9 постепенно сжимается вдоль стержня 8. Сжатие пружины регистрируется с помощью карандаша 7 на бумажной ленте, намотанной на барабан 10.

Для определения сопротивления почвы сдвигу и разрыву цилиндрическая форма ящика размером 100×50 мм с открытым дном вводится в почву под давлением. Несущая верёвка, предназначенная для натяжения ящика, пропускается через вспомогательные шкивы и соединяется с основным шкивом, который воздействует на сжимающую пружину и бочкообразный шкив для измерения крутящего момента. Поворот крутящего шкива постепенно натягивает верёвку, создавая сопротивление почвы, которое передаётся на пружину, вызывая её сжатие. Когда сила натяжения верёвки достигает определённого значения, почва внутри ящика разрывается. Деформация пружины фиксируется на бумаге, установленной на барабане, с помощью карандаша.

Для определения сопротивления почвы к кручению используется цилиндр с внутренним диаметром 100 мм. В отличие от измерения сопротивления разрыву и сдвигу, для получения сопротивления к кручению верёвка один раз обматывается вокруг цилиндра, после чего определяется сопротивление почвы к кручению.

Результаты исследований и их анализ

Результаты исследований показали, что при подсчёте образцов, взятых с опытного поля осенней пшеницы, количество солоmistых остатков на погонометре различалось между началом, серединой и концом поля (табл. 1).

Количество и высота солоmistых стеблей

1-jadval

Наименование показателей	В начале поля	В середине поля	В конце поля	Общее среднее значение

Среднее количество соломистых стеблей на 1 погонometr (0,2×1 м), шт	120	101	115	112
Средняя высота соломистых стеблей, см	24,3	19,7	27,5	23,8

Из данных таблицы 1 видно, что количество и высота соломистых стеблей различаются. Это объясняется тем, что при посеве пшеницы трактор несколько раз проходил в начале и конце поля, в результате чего семена были внесены в больших количествах. Среднее количество вертикально стоящих соломистых стеблей на одном погонетре составило 112 шт., а их средняя высота — 23,8 см.

До обработки поля, освобождённого от зерновых культур, был определён рельеф участка, а также изучены влажность, твёрдость и плотность почвы согласно ГОСТ 20915-2011 «Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний» [8, 9, 10].

На рисунке 2 приведены результаты определения влажности почвы.

1 — на гребне; 2 — в междурядье.

Рисунок 2. Изменение влажности почвы по слоям

Из рисунка 2 видно, что относительная влажность почвы на глубине 0–5 см на гребне в среднем составила 14,65 %, а в междурядье — 16,48 %. При сравнении с глубиной 10–20 см наблюдалось увеличение показателя в среднем на 29,67 %. Это объясняется тем, что при увеличении глубины влажность почвы возрастает как на гребне, так и в междурядье, поскольку

при поливе вода постоянно находится в междурядьях, что приводит к большему показателю влажности в междурядье.

На рисунке 3 представлены результаты определения твёрдости почвы.

1 — на гребне; 2 — в междурядье.

Рисунок 3. Изменение твёрдости почвы по слоям

На рисунке 3 видно, что твёрдость почвы в слое 15–20 см была наибольшей (на гребне 2,28 МПа, в междурядье 2,56 МПа). Этот показатель на 74,04 % больше на гребне и на 65,16 % больше в междурядье по сравнению со слоем 0–5 см.

На рисунке 4 представлены результаты определения плотности почвы.

1 — на гребне; 2 — в междурядье.

Рисунок 4. Изменение плотности почвы по слоям

На рисунке 4 видно, что по плотности почвы, как и по твёрдости, наибольшие показатели отмечены в слое 15–20 см (в междурядье 1,54 г/см³, на гребне 1,33 г/см³). Плотность слоя 15–20 см больше, чем слоя 0–5 см, на 20,90 % на гребне и на 35,08 % в междурядье. Из этого следует,

что повышенная плотность в слоях 15–20 см возникает в результате поливных работ.

Сопротивление почвы различным деформациям (разрыв, кручение и сдвиг) на полях, освобождённых от зерновых культур, при посеве повторных культур представлено в **таблице 2**.

Таблица 2

Сопротивление светло-серых почв, освобождённых от зерновых культур, различным деформациям

Слой почвы для отбора проб, см	Влажность, %	Предел прочности почвы, кПа		
		Разрыв	Сдвиг	Кручение
0-5	16,48	78,5	93,3	80,0
5-10	18,14	75,6	96,6	81,4
10-15	19,55	73,1	91,7	82,7
15-20	21,13	70,3	89,3	84,0

Из таблицы 2 видно, что сопротивление почвы сдвигу в слое 0–5 см на 15 % больше по сравнению с сопротивлением разрыву и кручению. Наибольшее сопротивление сдвигу отмечено в слое 5–10 см. Согласно проведённым исследованиям, этот показатель уменьшается с увеличением глубины. Это связано с тем, что верхний слой почвы на полях, освобождённых от зерновых культур, имеет большую влажность по сравнению с нижним слоем. Кроме того, растительный покров на поверхности создаёт дополнительное сопротивление.

Сопротивление кручению в светло-серых почвах, освобождённых от зерновых культур, напрямую зависит от влажности почвы и других факторов. Например, при влажности почвы слоя 0–5 см 16,48 % сопротивление кручению составило 80,0 кПа, тогда как при увеличении влажности до 21,13 % сопротивление уменьшилось до 84,32 кПа.

Вывод. Физико-механические и технологические свойства почв на орошаемых полях, освобождённых от зерновых культур, для посева повторных культур показывают, что чем ниже влажность, тем выше прочность почвы. Обработка такой почвы требует больших энергетических затрат. Полученные результаты могут быть использованы при расчёте сопротивления тяге рабочих органов почвообрабатывающих машин.

Список литературы:

1. Abdraxmanov To'xtasin va boshqalar. Tuproqshunoslikka kirish. Toshkent – 2015.

125-B.

2. SH. Murodov, M. Murodov. Tuproq fizik-mexanik va texnologik xossalarini o'rganish uslubi. Toshkent - 2007 yil.
3. P. Uzoqov, Sh. Holiqulov, I. Boboxo'jayev. Tuproqshunoslik. Agronomiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik Toshkent. 2010-yil.
4. I.T.Ergashev, Yo.I. Islomov, B.R.Tashtemirov va boshqalar. Nurota yaylovlari tuproqlarining fizik-mexanik xossalarini o'rganish natijalari. O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya to'plami 2023-yil, 12-13-may, 30-35-b.
5. B.V.Abdullayev. Takroriy ekinlar urug'ini ekish qurilmasi parametrlarini asoslash. Diss... PhD - Qarshi, 2022. 28-33-b.
6. Вадунина А.Ф. Методы исследования физических свойств почв / А.Ф. Вадунина, З.А. Корчагина. – Москва: Агропромиздат, 1986. – 416 с.
7. K.Mirzajonov, M.Nazarov va boshqalar. Tuproq muhofazasi. Darslik. Toshkent. "Fan va texnologiya" 2004. 140-B.
8. ГОСТ 20915-2011. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы определения условий испытаний. – Москва: Стандартинформ, 2013. – 23 с.
9. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы энергетической оценки машин. Тст 63.03.2001// Издание официальное. – Ташкент, 2001.– 59 с.
10. Ravshanov H.A. Tuproqni takroriy ekinlar ekishga tayyorlaydigan texnik vositalarni ishlab chiqishning Ilmiy-texnik yechimlari: Diss.... texnika fanlari doktori. – Yangiyo'l, 2004. – 131 s.